

AUTOR(ES): JOYCE ELLEN FARIAS SILVA , DAIANA RANSAN MARTINS, LAÍS MURTA ALVES MAIA, GLEICIANE APARECIDA ALMEIDA SOUZA, ANA CÉLIA MELO LOPES, ENZO MARQUES MIRANDA e PABLO PERON DE PAULA.

O ARTESANATO EM PIRAPORA - MG: VULNERABILIDADES E DESAFIOS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO

Introdução: Pirapora um pequeno município localizado na mesorregião norte do Estado de Minas Gerais, tem seu destaque por estar situada no Alto São Francisco, primeiro trecho navegável do “Velho Chico”, Pirapora é conhecida por suas belezas naturais e importância econômica e cultural ligadas ao rio. Outro viés importante está relacionado a cidade ser histórica e representar uma importante expressão cultural e econômica para a região. A primeira ocorre devido aos diversos artesãos que retratam a história regional, mantendo viva a chama dos índios Cariris, primeiros colonizadores da região, soma-se a este a navegação a vapor, e, a construção de “carrancas”, que apresentam um significado cultural profundo, que podem ser encontrados nas embarcações fluviais do Rio São Francisco. O segundo está relacionado ao viés econômico que tem apresentado diversas fragilidades ao longo dos últimos anos. Soma-se a estes dois vieses o potencial de artesanato que vem enfrentado desafios que ameaçam sua continuidade e desenvolvimento. O artesanato refere-se à produção de objetos decorativos ou utilitários de forma manual, utilizando habilidades tradicionais e materiais naturais ou reciclados e não apenas preserva tradições ancestrais, mas também promove a valorização cultural local, oferecendo oportunidades econômicas sustentáveis para comunidades da região, em Pirapora destaca-se a produção de carrancas e miniaturas de barco a vapor. Este estudo tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de estratégias que possam fortalecer o artesanato local, assegurando sua preservação e valorização como uma importante expressão cultural e econômica. **Métodos:** a abordagem metodológica adotada foi de natureza qualitativa, foram mapeados os artesões locais e realizadas visitas de campo que incluíram a aplicação de um roteiro semiestruturado de entrevistas para investigar os ensejos e obstáculos enfrentados pelos empreendimentos da Economia Criativa. Ao longo do estudo, foram entrevistadas preliminarmente sete pessoas, sendo três artesãos e quatro artesãs envolvidos na produção de artesanato típico da região ribeirinha do Rio São Francisco. Os dados coletados foram posteriormente analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo, o que permitiu identificar padrões e recorrências significativas nas respostas dos entrevistados, facilitando a tabulação e interpretação dos resultados obtidos. Essa abordagem proporcionou uma compreensão detalhada das questões enfrentadas pelos artesãos locais, contribuindo para a formulação de estratégias e políticas que visem fortalecer e sustentar suas práticas artesanais. **Resultados e Discussões:** em Pirapora o artesanato está constituído por profissionais que comercializam bolsas e mochilas bordadas, pintura de telas, adorno para moradias, bordado de vagonite, carrancas, artesãs que produzem pano de prato com desenhos do vapor Benjamin Guimarães, saídas de praia tingidas com produtos naturais extraídos do umbigo de bananeira, retratando a história das lavadeiras, o velho Chico e o vapor, entre outros. Os resultados analisados revelam que, apesar de existir um significativo potencial cultural e econômico do artesanato em Pirapora, podem ser observadas consideráveis vulnerabilidades relacionadas as poucas políticas públicas específicas que são destinadas a promover e fortalecer o setor e sua pouca efetividade junto aos artesãos. Soma-se a este fator a precária divulgação das

políticas existentes, que praticamente não chegam até a maioria dos artesãos, ou não atendem as demandas dos mesmos. Há de se destacar que o grupo de artesãos locais encaram desafios relevantes na obtenção de apoio e incentivos que poderiam potencializar suas atividades produtivas, sobressaindo entre elas, a ausência de programas estruturados de capacitação e a falta de divulgação e financiamento a promoção do artesanato, o que vem refletindo diretamente na competitividade e sustentabilidade das práticas artesanais em Pirapora. Há existência de uma significativa lacuna de conhecimento entre os artesãos e a relação às políticas públicas implantadas, o que tem dificultado o acesso aos possíveis benefícios disponíveis, que se potencializa pela dificuldade na compreensão de como buscar esses incentivos e até mesmo na orientação em relação a ser beneficiado pelos mesmos. A baixa divulgação dessas políticas e a complexidade dos processos burocráticos, tem contribuído para a pouca participação dos artesãos nas precárias e restritas iniciativas governamentais. A falta de informação juntamente com as barreiras administrativas tem criado um ambiente desafiador para os artesãos do município, aumentando a necessidade de esforços conjuntos entre governo, sociedade civil e os próprios artesãos para reduzir tais obstáculos. Para melhorar a qualidade e a competitividade dos produtos artesanais, seria importante a implementação de programas contínuos de capacitação e formação, que estariam aderentes aos anseios apresentados pelos artesãos. A criação de políticas públicas específicas para os diversos tipos de artesãos do município, como linhas de crédito com maior acessibilidade e simplificação burocrática, e até mesmo o incentivo e apoio na organização e realização de feiras e eventos, poderia não apenas impulsionar o crescimento do mercado local de artesanato, mas também aumentar sua visibilidade, assim como possibilitar que outros artesãos apresentassem despertassem o interesse em desenvolver seus produtos em uma escala maior, para comercialização nestes espaços. A divulgação clara e eficiente das políticas existentes e a simplificação dos procedimentos burocráticos e a orientação efetiva dos artesãos, são fundamentais para assegurar que se tenha acesso equitativo aos recursos disponíveis. Portanto, identifica-se que as principais ameaças residem na falta de divulgação e no desconhecimento das ações desenvolvidas em prol dos artesãos, enquanto a oportunidade se apresenta na escuta atenta das necessidades específicas desses profissionais, visando desenvolver iniciativas mais alinhadas às suas demandas e realidades locais. Podendo ampliar o reconhecimento e valorizar os profissionais que levam sua arte e consequentemente levam o nome do município de Pirapora para outras regiões do estado e até mesmo do país. **Considerações Finais:** o artesanato do município de Pirapora enfrenta desafios consideráveis devido aos baixos incentivos dos órgãos públicos e ao desconhecimento das políticas específicas por parte dos artesãos. Para promover de uma forma eficaz a valorização desse patrimônio local, é fundamental um esforço conjunto entre governo, sociedade civil e os próprios artesãos. O artesanato local muitas vezes utiliza materiais naturais e reciclados, promovendo práticas sustentáveis e ecológicas, e produtos artesanais locais é altamente valorizado por turistas. É fundamental aumentar a divulgação das políticas já existentes, ouvir os anseios dos artesãos e partir deste ponto, desenvolver programas de capacitação de forma frequente que atendam às necessidades locais, o que possibilitaria a implementação de políticas públicas direcionadas, como linhas financeiras acessíveis, com orientação especializada e direcionada a este público, e, a organização de feiras e eventos dedicados ao artesanato. Essas medidas são essenciais para estimular o crescimento econômico sustentável do setor artesanal em Pirapora, proporcionando melhores oportunidades de desenvolvimento para os artesãos e aumentando a visibilidade de suas produções dentro e fora da região. Além disso, facilitar o acesso aos recursos disponíveis é fundamental para garantir que os processos sejam cada vez menos burocráticos e todos os envolvidos possam participar ativamente dessas iniciativas de crescimento do artesanato local.

Palavras-chave: Artesanato. Políticas públicas. Desenvolvimento cultural. Vulnerabilidade.

Agradecimentos:

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Unimontes (BIC/UNI) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro.

Referências:

CARNEIRO, José Maria. Tecelagem artesanal em Minas Gerais: história e técnicas. Ouro Preto: Editora UFOP, 2013.

FARIA, Ana Cláudia. Artesanato mineiro: uma tradição em transformação. Belo Horizonte: EdUFMG, 2004.

GOMES, Maria Aparecida. Arte e artesanato em Minas Gerais. Belo Horizonte: EdUFMG, 2007.

LEAL, Maria Lúcia. O artesanato e a identidade cultural de Minas Gerais. 2009. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

LOPES, Sueli. Cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Belo Horizonte: C/Arte, 2011.

SILVA, Ricardo Mello. Tradição e inovação no artesanato mineiro: uma análise das produções artesanais contemporâneas. São Paulo: Senac, 2005.

SOUZA, Ana Paula. Bordados de Minas: tradição e contemporaneidade. Belo Horizonte: Fundação Clóvis Salgado, 2010.